

Костянтин Рахно

ПРОСТІР ПОХОВАЛЬНОГО ОБРЯДУ КОЗАКІВ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ПОЧАТКУ XVIII СТ. В ОПИСІ ДАНІЕЛА КРМАНА

Kostyantyn Rakhno

THE SPACE OF THE BURIAL RITUAL OF THE COSSACKS OF LEFT-BANK DNIEPER UKRAINE OF THE EARLY 18TH CENTURY AS DESCRIBED BY DANIEL KRMAN

«Подорожній щоденник» словацького протестанта Даніела Крмана, який прибув в Україну до Карла XII й залишив записи про побачене там, описує перебіг похорону маленької дитини на Лівобережжі 1708 р., що містив несподівані й незвичні для нього елементи еротичної забави та веселоців. На основі середньовічних і ранньомодерних джерел, етнографічних описів кінця XIX – першої половини XX ст. та наявної історіографії, показано значення сміху, веселоців та еротично забарвлених ігор у контексті простору поховального обряду українців та інших слов'ян.

Ключові слова: простір поховального обряду, забави при мерці, похорон, поминки, ритуальний сміх, ерос.

The Itinerarium of the Slovak Protestant Daniel Krman, who arrived in Ukraine to Charles XII and left notes about what he saw there, describes the course of the funeral of a small child on the Left Bank Dnieper Ukraine in 1708, which contained unexpected and unusual for him elements of erotic amusement and merriment. Based on medieval and early modern sources, ethnographic descriptions of the late 19th – early 20th century, and available historiography, the meaning of laughter, fun, and erotically colored games in the context of the space of the funeral rite of the Ukrainians and other Slavs is shown.

Keywords: space of the funeral rite, games near the cadaver, funeral, wake, ritual laughter, Eros.

Вступ

Записки іноземних мандрівників є надзвичайно важливим джерелом з історичної етнографії України XVII–XVIII ст. як серед інших джерел, так і самі собою. Джерела вітчизняного походження мало приділяють уваги звичайному перебігу життя народу. А саме цей бік української дійсності впадав у вічі допитливим чужинцям. Буденна обстановка, повсякденні явища, повз які байдужо проходили співвітчизники, що звикли до них і не вважали вартими опису, зупиняли на собі увагу стороннього спостерігача. Незнайомий або мало знайомий з історією українського народу, чужий йому за світоглядом та звичками, іноземець не міг дати вірного пояснення багатьом явищам українського життя, правильно оцінити їх. Але він міг докладно описати їх, виділити найпомітніші риси, висловити безпосереднє враження,

справлене на сторонню людину. І зробити це він міг повніше та об'єктивніше, ніж місцеві люди, які настільки «надивилися» на подібні явища, що перестали їх помічати. З цієї точки зору записки іноземців можуть бути важливим доповненням до вітчизняних джерел.

Не всі сторони життя українського суспільства рівноцінно представлені в записках іноземців. Це стосується й «Подорожнього щоденника» словака-лютеранина Даніела Крмана, який прибув в Україну до Карла XII з рекомендацією князя Трансільванії як посол протестантської общини, що мав домогтися від шведського короля допомоги протестантам в Угорщині (Наливайко, 1998, с. 394–396; Січинський, 1942, с. 120–124). Зовнішні явища життя, побут, матеріальний бік – ось що з найбільшою повнотою і достовірністю міг описати сторонній спостерігач. Звістки ж про родинні відносини, про моральні та релігійні основи

суспільства вирізняються суб'єктивністю. Ця сторона життя українців залишилася незрозумілою для іноземців, бо вона аж занадто відрізнялася від звичних їм західноєвропейських норм поведінки та приписів їхньої власної релігії. Побіжні спостереження, зазвичай зроблені за короткий час, були неспроможні вловити глибокі, сутнісні основи народного побуту. Для її оцінки мандрівник мав перед собою окремі явища, що випадково потрапили йому на очі.

Актуальність теми

Звичаї й обряди дитячого циклу є ефективними механізмами соціалізації, завдяки яким дитина набуває значущі для етносу національні риси. Традиційна обрядовість дитячого циклу виступає ефективним засобом виховання особистості в етнічній культурі. Через ритуальну символіку та звичаї дитина осягає основні для її етносу форми поведінки, які відповідають за його майбутнє, а також культуру його етносу. Саме у зв'язку з цим збільшення інтересу до обрядів дитячого циклу спостерігається як з боку вчених-етнографів, так і громадськості. Це зумовлено кількома соціальними, економічними, психологічними та демографічними явищами. Тому **метою** цієї статті є розгляд ролі і функцій даху будинку в звичаєвості й обрядовості дитячого циклу.

Основний виклад

Одним із таких дивних і несподіваних для словацького протестанта видовищ була сцена на похороні маленької дитини, свідком якої Даніел Крман став узимку 1708 р. у Гадячі: «Ян Борзовський залишив церкву благословенної Діви Марії перед приходом шведів, котрі забрали клейноди цієї церкви, книги, келихи і всю одягу священників. Його заступником у цій церкві був Юрій Єростасович, який під час похорону дитини нашого господаря, під час обряду, улізши до гурту жінок, що були навколо труни, на очах всіх присутніх обіймав якусь жінку. Домашні жінки й чоловіки на це усміхалися. Але нас охопив переполох, що такого гріха допустився священник – та ще й перед очима людей – в часі похоронного смутку» (Крман, 1999, с. 59–60).

Ця звістка Крмана ще не була предметом наукового тлумачення. Для смерті й поховальної обрядовості символіка веселощів під впливом християнської релігії видається сучасній людині не тільки невмотивованою, ситуативно

невідповідною, але й протиприродною. Проте відомо, що у випадку похорону дітей обряд зберігав більш архаїчні риси (Седакова, 2004, с. 95), попри те, що зумовлені низьким ступенем обрядової престижності дитячі похорони, де брали участь переважно лише найближчі родичі й сусіди, мали і вужчий публічний статус (Микитенко, 2010, с. 191). Знову осмислювалися, втягуючись у загальний символічний комплекс обрядового простору як підтримуюче начало, і низка звичаїв, які раніше існували з зовсім іншим смисловим навантаженням. Наприклад, особливого звучання набувала заборона плакати за мертвим із її початковим змістом: не слід турбувати мертвого, щоб не обтяжувати його долю на тому світі, і як наслідок порушення цієї заборони – можливий гнів мертвого. Оскільки на поверхню поховального обряду на даному етапі виходять мотиви повернення до життя, повторного народження, то всі дії неминуче мусили зазнати переакцентування як такі, що сприяють плідності. Сльози (ширше – туга, горе) могли лише зашкодити їй, звідси постійним і стійким ставало протиставлення горе (сльози) – веселощі з наголосом на другому члені антитези. Сміх при похованні забезпечував протидію згубній смертоносній силі в обрядовому просторі, допомогу померлому, а також посилював продукуючі здібності живих і мертвих (Еремина, 1991, с. 167).

Сміховий елемент у поховальній обрядовості носив сталий характер. Український славист Олександр Котляревський зазначав, «що не завжди поховальні звичаї мають сумний жалобний характер, що вони не виключають свого роду релігійних веселощів» (Котляревський, 1868, с. 140). Це ж явище в середньовічних слов'ян десятима століттями раніше описав арабський мандрівник Ахмед ібн Фадлан, який звернув увагу під час присутності на похороні знатного руса, ймовірно, вихідця з Подніпров'я, на «надмірний сміх» (Ковалевський, 1956, с. 145).

Прямі паралелі простежуються у балтійських слов'ян, із якими багато науковців пов'язують варягів, а отже, й походження Русі та її правлячої великокнязівської династії. Олександр Котляревський посилався на спостереження німецького вченого, історика й гуманіста Ніколауса Туріуса Маршалка в «Анналах герулів і вандалів» (1521), де говориться про гаволян: «Габаліони все ще проводжають померлих з піснями й танцями, гамірно обливаючи їх з кубків» (у німецькому тексті: «змочують речі померлих

напоєм»). У віршованій «Хроніці мекленбурзьких правителів» (1520) Маршалк доповнив ці відомості:

«У ніч, коли тіло залишається,
Не засмучуються, а їдять і святкують.
Вони п'ють і бурмотять усю ніч
По-скіфськи, як годиться...
Мають звичаї старі
Коли хтось вмирає,
Вони супроводжують його до могили.
Останній напій на його честь належить йому,
Вони виливають його в могилу».

Котляревський зробив висновок що слов'янське населення Мекленбурга в XV–XVI ст. ще трималося наступних похоронних звичаїв: поки тіло померлого не було поховане, вночі в домі його тривала пиятика на його честь, ніхто не вдається до смутку, цілу ніч пили і вели бесіду, а мешканці Гевелії, тобто середньої течії ріки Гаволи, також слов'яни за мовою, урочисто з піснями й танцями віддавали мерцеві останню шану: пропонували чашу напою, яку й проливали в могилу, зрошуючи майно, речі, якими постачали покійного (Котляревський, 1868, с. 139–140, 217). Пізніше Павло Алеппський із осудом відзначив у Москві «звичай у цей день, четвер після П'ятидесятниці, вирушати за місто з царем, царицею і патріархом для роздачі милостині і здійснення служб та поминок за всіма померлими, потонулими у воді, вбитими, а також за (померлими) прибульцями з повною радістю та веселощами; всі торговці міста та ринків переносять свою торгівлю за місто» (Путешествие, 1898, с. 23). У словенців до XVII ст. зберігався звичай бенкетувати над мертвим, їсти, пити, веселитися, співати пісні тощо (Срезневський, 1848, с. 93).

Традиція загальнослов'янської похоронної обрядовості і в пізніший час наказувала влаштовувати громадські збори біля померлого, які супроводжувалися хмільним питвом і мали оргіастичний характер. За звичаями слов'ян, за небіжчика потрібно було веселитися: награвати на сопілках, трембітах та інших музичних інструментах, співати, розповідати жартівливі історії, казки, грати в азартні ігри та розігрувати драматичні дійства (Маслова, 1984, с. 100; Велецкая, 1978, с. 151; Еремина, 1991, с. 167). Еротичні мотиви цих ігор недвозначно висловлювали ідею плодючості (Маслова, 1984, с. 101).

Архаїчні їхні форми донедавна зберігалися переважно на теренах Західної України. Проте й в Уманському повіті Київської губернії існував

колись звичай не плакати над померлим, а веселитися, співати пісні та грати на сопілці. Про нього наприкінці XIX ст. пам'ятали старші люди (Ящуржинський, 1898, с. 95). У Подільській губернії в другій половині XIX ст. у дім, де був покійник, сходилися не лише жінки, але й неодружені чоловіки, які забавлялися при мерцеві веселими рухливими іграми зі штурханами – це звалося «бити лубка» (Чубинський, 1877, с. 705–706). Сучасні студії над поховальним обрядом Полісся теж показують, що розмови жінок під час нічного пильнування біля покійника швидко набували веселого характеру, а парубки вдавалися до різних жартів, змушуючи мерця ворухитися, підводячи його, переміщуючи (Конобродська, 2007, с. 178–180).

У низці місць Закарпаття, Гуцульщини, Буковини і Підгір'я наприкінці XIX – на початку XX ст. побутували багатолюдні зібрання біля померлого (Гнатюк, 1912, с. 205, 227, 237, 266–280, 300–301, 310–311, 341; Кузеля, 1914; Кузеля, 1915; Fischer, 1921, с. 210–212; Bogatyrev, 1926, с. 198–203; Biegeleisen, 1930, с. 170–171; Зеленчук, 2003), що сягали давньої загальнослов'янської поховальної обрядовості (Маслова, 1984, с. 100). У них брали участь як парубки, так і дівчата, молоді жінки й чоловіки. Для таких зібрань у хаті були властиві веселощі, жарти, танці, ігри та розваги, нерідко – еротичного характеру, непристойна лайка та хмільні напої (Кузеля, 1914, с. 119, 122, 201, 206–208; Bogatyrev, 1926, с. 210–214; Волошин, 1960, с. 89; Богатырёв, 1971, с. 273). За словами етнологів Зенона Кузелі, у Західній Україні «посижіне і навіть цілий похоронний обряд не затратили ще веселого, подекуди, особливо в горах, навіть розгульного характеру» (Кузеля, 1914, с. 201). Зокрема, з Ясельського повіту повідомляли, що «для небіжчика нема найменшої пошани. Вечером збирає ся молодіж і виправляє страшні варварські жарти з трупом...». Його тягали за ноги, гукаючи, щоб встав і розважався з ними, за волосся, лоскотали, щоб засміявся. У Сколівському повіті бавилися, додаючи зазвичай «пікантні» жарти. «Тим будять загальну веселість» (Гнатюк, 1912, с. 210, 227, 229). «Фіглевали», примушуючи покійника рухатися, і у Вишній Колочаві та Прислопі Волівської округи на Закарпатті, а також у Підплеші Тересвянської округи (Bogatyrev, 1926, с. 198–199). Ці гротескні ігри, якими перед труною покійника тішилася молодь, незважаючи на присутність дяка, що спокійно читав собі псалтир, користувалися

загальною терпимістю, бо так вимагав звичай, а коли їх і переслідувало духовенство, то робило це більше для очищення совісті. Лише згодом церква під впливом модерних прогресистських ідей почала боротьбу з такими іграми. Їх кваліфікують як пережитки ритуальних оргій біля мерця, що були характерним явищем у поховальному обряді середньовічних слов'ян і наявні в одному з найдавніших описів слов'янського поховального обряду – у вже згаданого вище ібн Фадлана. Саме тому їм був властивий потужний елемент еротики (Велецкая, 1968, с. 206). Даний комплекс обрядів, обмежений житлом, де сталася смерть, був спрямований на протидію згубній дії смертоносної сили та водночас на забезпечення допомоги померлого живим. Ігрові дії, які насамперед влаштовували задля покійника та на його честь, можна розглядати і як акти, спрямовані на його уласкавлення, «розважання», що також могло сприйматися як засіб охорони від смерті та забезпечення позитивного впливу небіжчика на побут живих (Велецкая, 1978, с. 151; Гузій, 2007, с. 322). Прямі відповідності йому спостерігалися на Балканах (Кузеля, 1914, с. 222). У сербів на посиденьки сходилися рідня й сусіди. Поряд із мертвим сиділи цілу ніч, їли й пили. Нерідко скрашували час веселими іграми, зокрема азартними. Іноді навіть робили таку витівку, щоб мрець поворухнувся й налякав присутніх. Щоб не заснути, розповідали історії, часто еротичного змісту (Зечевић, 1982, с. 47). Сербський етнолог Веселин Чайканович ще в дитинстві чув, що добре, коли в товаристві, яке охороняє мерця, лунають жарти та чути сміх (Чайкановић, 1924, с. 40–41). У хорватів охороняти тіло збиралися родичі, друзі та сусіди померлого після обіду, і, п'ючи вино та ракію, споживаючи м'ясо та пиріжки, сиділи до півночі з картами та іншими іграми (Horvat, 1896, с. 206). Наприклад, у Самборі навколо померлого збиралася кімната, повна людей. Одні, переважно старші, розмовляли або грали в азартні ігри, натомість хлопці та дівчата бавилися рухливими іграми. Зазвичай мало хто залишається довше півночі, тому деякі друзі дому померлого приходять після півночі, щоб залишитися з мерцем до світанку. З вартівників померлого зазвичай лише один не спав усю ніч, а інші вкладалися спати. Там, де навколо труни померлого збиралася велика кількість відвідувачів, часто бувало дуже жваво, незалежно від того, пили вони вино чи ні, бо ігри породжували жарти та сміх, а іноді бувало так весело, що тільки не

співали. Але опівночі всі ставали на коліна та молилися за упокій душі померлого. Потім більшість розходилася, але деякі залишалися до світанку (Lang, 1911, с. 130). У Сербії, Чорногорії, Хорватії, Боснії і Герцеговині також здавна танцювали хороводи справа наліво, проти сонця, під час вартування біля тіла та на могилі померлого (Vuletić Vukasović, 1892, с. 21; Вулетич-Вукасовић, 1895, с. 56, 61–62; Biegeleisen, 1930, с. 171; Младеновић, 1973, с. 43; Ристески, 2000, с. 136–140). Складний комплекс дійства в українських, сербських і хорватських похоронних іграх, очевидно, перегукувався з магічними охоронними та карпогонічними актами (Маслова, 1984, с. 100–101).

Поминки в українців наприкінці XIX ст. нерідко відбувалися так само весело. У Сокальському повіті на Проводи (так звані «Бабин празник») жінки після учти на кладовищі прямували до корчми і там під музику розважались до пізньої ночі «за померші душі» (Sokalski, 1899, с. 236–237). У Кременецькому повіті на Поділлі на «бабських проводах» заміжні жінки й навіть старі баби грали в ігри й водили танки (Чубинский, 1872, с. 29). У Валуйському повіті Воронезької губернії на Проводи молоді жінки збиралися в якійсь хаті, пили горілку, скакали, співали (Дикарев, 1905, с. 181). Ці обрядодії справедливо вважають пережитком слов'янської язичницької тризни (Ящуржинський, 1914, с. 8).

Вже культуролог Вільгельм Маннгардт вказав, що сміх в обрядах показував, що індивід є живим, він міг символізувати входження душі в людське тіло, оживання, воскресіння. Смерть робила людину серйозною та німою, відтак сміх можна розуміти як антитезу смерті, як символ відродження (Mannhardt, 1884, с. 99–100). Філолог Ойген Ферле, узагальнивши відомості етнографічних джерел і класичної літератури, зрозумів, що сміх як вираз радості життя може розвіяти чари смерті та принести життя. Все, що дає життя, також використовується для відлякування зла. Таким чином, сміх також стає символом заперечення всього ворожого життю, особливо смерті (Fehrle, 1930, с. 2). Фольклорист Володимир Пропп вважав, що сміх мав додаткову магічну функцію, пов'язану з посиленням продуктивних сил природи, примноженням худоби та промислових тварин, збільшенням врожаю збіжжя, трави, плодів (Пропп, 1995, с. 114; Пропп, 1976, с. 188–190, 192). Тому сприятливе прокреативне значення було закладено також у веселі розваги,

що супроводжували похорон або передували йому. Етнолог Наталія Велецька, розглядаючи середньовічні письмові джерела і українські та балканські етнографічні матеріали XIX – початку XX ст., дійшла висновку, що ці ритуальні веселощі при похороні є складовою частиною стародавнього язичницького ритуалу і що цей обряд показує зв'язок культу предків із аграрними культурами (Велецька, 1968, с. 202, 207–211). На думку Велецької, сміх на похороні символізував життя, відтак найнадійніше забезпечував вічне життя, безсмертя душі тощо. Дослідниця констатувала, що ритуальні оргіастичні дійства в різних формах і сміх як їхній основний елемент – невід'ємна риса ритуалу проводів на «той світ» як у стародавніх народів, так і в сучасних (Велецька, 1978, с. 30, 125). Сміх у цьому контексті – ритуальний. З одного боку він – метафора життя, з іншого – допоміжний засіб для подолання перешкоди між світом живих та світом мертвих. Тут зустрічаємося з ігровою ситуацією, фарсовою формою, але серйозною за змістом. Для емоційного забарвлення похоронної гри характерне поєднання сміху та сліз: «Похорони незмінно супроводжуються сміхом і всіма методами розгулу, хоча частково вони супроводжуються й сльозами; шлюбні обряди набагато більш пройняті елементами похоронної скорботи, ніж самі похорони. У всіх аграрних та люстраційних обрядах, у всякому жертвоприношенні незмінні ці два аспекти сліз та сміху: смерть богів, ляльок, опудалів, смертних викликає сміх та веселий розгул, викликає сльози та стогін» (Фрейденберг, 1998, с. 129). Розглядаючи середньовічні письмові джерела і матеріали XIX–XX ст., вчені дійшли висновку, що ритуальні веселощі при похороні карпатських горян, сербів і хорватів є складовою частиною стародавнього язичницького ритуалу проводів покійного на той світ і що цей обряд є типологічним явищем язичницької похоронної обрядовості (Еремина, 1991, с. 167). Вони відзначали фалічні елементи у вбраннях західноукраїнських ряджених та еротизм сценок, що розігрувалися під загальний сміх присутніх (Bogatyrev, 1926, с. 210–213; Маслова, 1984, с. 100).

Безперечно, сміх, включений у похоронний обряд, мав ритуальний характер. Він, з одного боку, сприяв тому, щоб небіжчик благополучно і без перешкод досяг країни мертвих, з іншого ж, – протистояв впливу ворожих людині сил, будучи захисним механізмом, сакральним оберегом, який відлякує смерть. Етнолог Дмитро Зеленин

розглядав похоронно-поминальний сміх як засіб умиротворення «закладних» небіжчиків, тобто померлих без покаяння чи самогубців, нібито здатних після смерті шкодити живим (Зеленин, 1916, с. 107–108). Його колега і сучасник Хведір Вовк вважав, що «всі або майже всі похоронні обряди сугерує головно не так дбання про замогильне існування небіжчиків, як страх перед мерцями та бажання забезпечити себе од їх повороту на цей світ» (Вовк, 1927, с. 210). Культуролог Петро Богатирьов припускав, що еротичний елемент в українських іграх біля мерця є пережитком магічних обрядодій, призначених для сприяння родючості, на яку негативно впливає смерть (Bogatyrev, 1926, с. 217–218). Хоча це досить периферійне явище – порівняно зі ставленнями та практиками, які зазвичай зустрічаються в контексті смерті, поховання та жалоби, та звичай таких ігор був притаманним і окремим неслов'янським народам Європи (Кузеля, 1914, с. 221–223; Fischer, 1921, с. 212–214; Ó Súilleabháin, 1967). Наприклад, про Шотландію в XIX ст. повідомлялося, що там у будинку покійника всю ніч триває бал, на якому танцюють і плачуть, а молодь поводить розбещено (Фрейденберг, 1998, с. 388). Якщо сум, плач, голосіння під час похорону були природними, то сміх мав бути спровокований хмільними напоями та профанно-комічними елементами, що містилися в ігровому аспекті похоронного ритуалу (Чайкановић, 1924, с. 42).

Важко погодитися з трактуванням того, що сміх і веселощі були спричинені виключно власним архаїчним культурним свідомості радісним переконанням, що небіжчик перейде завдяки смерті до нового статусу. Підкреслюючи протилежність життя і смерті, сміхові елементи не дарма були присутніми і в ритуалах кувади, ініціації, весілля, під час шаманістичного камлання. Сміх був не так колективною радістю з приводу переродження-переходу, як засобом, що сприяв повторному народженню суб'єкта, воскресінню та адаптації у світі предків. «Сміх можливий тільки там, де є життя. Радість сміху є радість життя. За народним поглядом, сміху приписується як здатність супроводжувати життя, а й створювати, викликати його у самому буквальному значенні цього терміну. Цим... пояснюється наявність особливого, ритуального сміху», – писав Володимир Пропп (Пропп, 1995, с. 111). Це відповідає тезі Веселина Чайкановича про магічний, тобто ритуальний сміх як найпотужніший прояв життя, який у момент поховання та перед ним має силу

протистояти силам смерті та уможливити перемогу безсмертя, що, очевидно, особливо важливо та бажано на похоронах молодих. Бо смерть молоді та дітей особливо жахлива, і вищезгаданий ритуальний акт можна розуміти як спосіб її подолання та протистояння їй, адже сміх і веселощі загалом, як гадав учений, були найнадійнішим глузуванням зі смерті (Чайкановић, 1924, с. 42).

Існували заборони на оплакування малих дітей. В Україні не рекомендували молодій матері супроводжувати померлу маленьку дитину (чи принаймні першу) та оплакувати її, щоб більше не помирили діти. Таке застереження відоме у Сколівському, Стрийському та Снятинському повітах на Галичині й Борзнянському повіті Чернігівської губернії (Гнатюк, 1912, с. 229, 333, 396; Biegeleisen, 1930, с. 225). Певну відповідність звістці Даніела Крмана можна знайти у творах українського ієромонаха з Чернігівщини Климентія Зіновіїва, датованих кінцем XVII – початком XVIII ст. Це вірш «О жена(х) плачушы(х) по умираюшы(х) (малы(х)) дѣтехъ своихъ»:

«Неслушне то такъ жены сотворяють:
котрые ревне по дѣтяхъ рыдають.
Бо та(к) чинити вѣрнымъ не годи(т)ся:
по мало(м) плака(т) ко(т)рое вме(р)твит(ъ)ся.
Абы здоров(ъ)е а о(т)роча будетъ:
я(к) продо(л)жит(ъ)ся вѣкъ и преизбудеть.
Пла(ч)те по таки(х) що хлѣбъ поядають
да(р)мо: а в(ъ) млада(х) лѣтехъ умираю(т).
Нимало за хлѣбъ то(и) не о(т)робѣвши:
и за догля(д) вишъ нѣтъ не о(т)служи(в)ши.
А малая дытина власне не бувала:
бо еще до утраты васъ не привожала.
Же в пе(р)вомъ року ха(р)чи не попсуеъ:
ты(л)ко о(т) пе(р)си(и) ссати потребуеъ.
А вамъ ни знати чого та(к) рыдати:
же свяще(н)ника за ты(мъ) не слышати.

Плачте вы по ты(х), що мру(т) у посро(д)ку
вѣку:
ко(г)дѣ пришло (б) ся ты(л)ко жити чело-
вѣку.

А по малы(х) и стары(х) дурно не рыда(и)те:
але бе(з) жалости и(х) о(т) себе пуца(и)те.
Бо писаніе о іхъ плача(х) такъ доводи(т):
же не бе(з) грѣха тое плачушы(мъ)
приходить.

Пла(ч)те за грѣхи и ю(ж) того не воскресите:
анѣ тежъ лежаща(г)[о] уме(р)ша возставите.

Зачимъ прошу ва(с) жены, з(ъ)бытне не
рыда(и)те:

и о преставл(ъ)шагося дшѣ Бога блага(и)те»
(Зіновіїв, 1971, с. 108).

Провінційні дослідники ліволіберального штибу, що мають слабкі уявлення про етнографію, пробують час від часу примітивно витлумачити наведені вище рядки в руслі запозиченої із західноєвропейської літератури й давно спростованої ідеї, що дитинство є соціально сконструйованим явищем модерного часу (Сердюк, 2018). Бажання неодмінно виглядати сучасними, за будь-яку ціну заперечити доробок попередників привело їх до сліпого переносу на український матеріал застарілих концепцій. Вони не знають, що ці заборони на оплакування знаходять повну відповідність у балканських слов'ян (Микитенко, 1992, с. 29; Микитенко, 2010, с. 36, 73, 189–190). У деяких селищах Болгарії, наприклад, на Благоєвградщині матері й батькові, якщо помирала їхня найперша дитина, не дозволяли її оплакувати, навіть брати участь у поховальній процесії. Батькам не треба було навіть знати, де її могила (Кауфман, 1981, с. 270). У цьому випадку не дотримувалися жалоби. Мати не тільки не ходила на кладовище і не носила жалобний одяг, але й прикрашала себе квітами, зеленню, що вважалося засобом відвернути смерть майбутніх дітей (Ецов, 1896, с. 174; Вакарелски, 1990, с. 154). У Македонії не заведено було оплакувати померлих у старому віці, а також зовсім малих дітей (Филиповић, 1939, с. 186; Петровић, 1907, с. 492). Не могли бути учасниками поховального обряду також батьки померлої першої дитини, яку мусили ховати інші особи, їхні родичі. Після похорону батьків не залишали в їхньому домі на ніч, вони мусили переночувати в когось із близьких родичів (Шапкарев, 1891, с. 153). У цьому випадку в Скопській котлині батькам померлого первістка не дозволялося ані плакати, ані роздавати за душу, взагалі будь-чим виявляти своє горе, заборонялося оплакувати й плакати, вони взагалі не повинні були будь-як виказувати своє горе, більше того, батьки мали бути веселими, сміятися тощо, наче нічого не сталося. Дитину ховали разом із коліскою, її речами й одягом. Мати дитини, святково вдягнена й прикрашена квітами, повинна була сидіти на тому місці, де до того лежала померла дитина, доки учасники обряду не повернуться з кладовища. Не було заведено також, щоб мати відвідувала могилу дитини й надалі (Филиповић, 1939, с. 187). В області Маріово (Македонія) мати померлого первістка взагалі не повинна була виявляти будь-яких ознак

смутку, бути присутньою на похороні й ходити в жалобі. Більше того, щоб магічно зупинити смерть, вона повинна була виконати обрядовий хоровод (зліва направо) навколо померлої дитини й заспівати пісню ритуально-магічного спрямування, «аби зламати лихо» (Ристески, 1999, с. 97).

Згідно з традиційними уявленнями різних регіонів Сербії, смерть немовляти не оплакували. Не було звичним і оплакувати смерть першої дитини – «заради добра й здоров'я решти та майбутніх дітей». Батьки не проводжали її до могили і не носили жалобних знаків. На думку Слободана Зечевича, ця заборона, що реалізовувала в просторі поховального обряду опозицію першій – останній, була слідом дуже давнього вірування, за яким первістки належать не батькам, а божеству й іншим надприродним силам, яким колись приносили в жертву перші плоди. У сербській мові від тих вірувань збереглася приказка: «Перші цуценяти у воду кидаються» (Зечевич, 1982, с. 47). У селах Алексинського Поморав'я батьки в такому випадку не йшли на кладовище (Антониєвић, 1971, с. 159), крім цього, вони повинні були тричі обійти дім із правого боку наліво і після цього запертися в домі (Мачај, 1892, с. 165); або ж мусили під час поховання сидіти один проти одного, тримати в руках хліб і вино, а на голові сито (Антониєвић, 1971, с. 35). У сербів Дебара та Південної Морави при похованні дитини рідні не дозволяли бути присутніми ні батькові, ні матері, щоб, не побачивши труни однієї дитини, вони не зазнали нещастя втратити й інших дітей. Їх не залишали спати вдома в ніч після похорону, побоюючись відвідин душею дитини (Ястребов, 1886, с. 463). У Таково, якщо в домі траплялося підряд кілька смертей, обирали в родині одну людину, яка після похорону, доки правилася панахида, мусила в домі на повен голос співати якусь пісню. Вірили, що так можна зупинити смерть. Іноді співали й під час поховання, коли труна опускалася в могилу (Филиповић, 1972, с. 175). Оскільки в Чорногорії та на сході Герцеговини зберігся звичай при похованні танцювати так званий «мрецький» або «жалобний» хоровод, то Петар Петрович розглядав зображення хороводів на надмогильних стелах як відображення цього звичаю веселитися (Петровић, 1955, с. 17–18).

Батькам не слід було не лише брати участь у похороні, але й журитися. При цьому смерть дитини повинна була супроводжуватись видимою радістю, задоволенням і навіть сміхом (Кулишић,

Петровић, Пантелић, 1970, с. 282). Мати не повинна була плакати за дитиною ридма, навпаки, вона мусила вбратися в найкращий одяг, немов молода, показуючи тим радість, що інші діти в неї живі й веселі або що в неї будуть і інші діти, якщо померле дитя було одне. Так вбрана, мов наречена, вона не повинна була бачити, коли винесуть її дитину з дому, щоб вона не провела й інших дітей так, щоб вони не повмирили. На голову їй могли одягати сито (Ястребов, 1886, с. 464). У Црнорецькій окрузі вважалося, що батькові не слід оплакувати смерть першої дитини, щоб майбутні діти не помирили (Мачај, 1892, с. 156). Є навіть приклади, коли батьки намагалися відігнати демонів від своєї мертвої дитини вимушеним сміхом і бадьорістю, а то й танцем. Вияв цього є в давній сербській пісні «Смерть царя Уроша», де чернець наказує царевій матері не плакати на могилі Уроша, а гучно сміятися:

«Бог уб'є тебе, Урошева мати,

Якщо її сльозами поллєш,

Ти над нею ревом посмійся» (Караціћ, 1899, с. 75–76; Чајкановић, 1924, с. 25–26).

Ймовірно, це було пов'язано з давнім віруванням, що мертва дитина приноситься в жертву божеству (Кулишић, Петровић, Пантелић, 1970, с. 282), або бажанням її оживити (Чајкановић, 1924, с. 39, 41). У Лесковацькій Мораві (Східна Сербія), якщо в сім'ї помирили діти, то після смерті чергової дитини матір змушували співати під час виносу її тіла з дому. При цьому їй прикріплювали до одягу чи волосся букетик базилику (Ђорђевић, 1958, с. 497). Також було узвичаєно проводити запобіжні дії, якщо помирала передостання дитина. У східносербському регіоні Гомольє, коли в батьків смерть за короткий час забирала дітей і в них залишалася лише одна дитина, вони не тужили ні дня. У цьому випадку під час поховання передостанньої дитини, сусідські жінки таємно прикрашали батьків квітами та пир'ям. Це був знак того, що вони повинні бути щасливими хоч раз у житті. Жінки також по-тай прикрашали їх, коли помирала їхня перша дитина. Батьків прикрашали й тоді, коли в будинку помирала літні батько чи мати, відповідно тесть чи свекруха, а їхні діти були цілі й здорові. У першому випадку прикрашали їх інші, й без їхнього відому, у другому вони прикрашали себе самі. Квіти й пир'я батьки носили тільки в день поховання, а опісля їх скидали і в першу суботу після похорону відносили на кладовище й кидали на фруктове дерево або на надмогильний хрест.

Якщо похорон дитини припадали на неділю чи свято, коли в селі на площі чи галявині танцювали хоровод, то батьки стають у танок, а якщо на будній день, то танцювали в першу неділю після похорону. Повертаючись із танців, вони також обіймалися, у таких обіймах заходили у двір і співали пісню, бажаючи, щоб і їхня домівка ще хоч раз заспівала. Бували випадки, коли в батьків помирала остання дитина, але вони не втрачали надії, що народять ще одну, тому вдавалися до цього ж ритуалу (Милосавльєвић, 1913, с. 251; Шневајс, 1929, с. 270). Веселин Чайканович чув від Тихомира Джорджевича, як такий собі Джордже Лазич із Лужан (біля Алексинаца), коли ховав свою третю дитину, останню, яку мав у той момент, коли дитину опускали в могилу, почав сміятися. Його односельці не здивувалися цьому і одразу зрозуміли, що ця акція мала чаклунський зміст (Чайкановић, 1924, с. 41). Спогади про подібний звичай, якого дотримувалися ще в 1960-их рр., знову пов'язані зі східною Сербією, а саме з містом Трстенік. Розповідали, що після раптової смерті хлопця, якому було близько двадцяти років (померлий був студентом, який втопився в річці під час літніх канікул), сільський жартун з'явився на похоронах, і всі присутні сміялися настільки сильно, що їм довелося «триматися за живіт». Похорон був надзвичайно веселим і повним сміху (Stevanović, 2009, с. 317). У Полиці в Хорватії, якщо помирало немовля, приходили на радіння. Батькові померлої дитини казали: «Я радію за тебе, бо зараз тебе звуть батьком янгола», а матері – що вона «матір янгола». Ті відповідали: «Дасть Бог, і Ви радітимете». Померлих дітей не оплакували, бо це вважалося гріхом, але переказували через них вітання померлим раніше (Ivanišević, 1905, с. 91–92). Така показна поведінка батьків виконувала апотропеїчну функцію і була покликана захистити дітей, що залишилися в живих, від смерті і небезпечних демонів (Кулишић, Петровић, Пантелић, 1970, с. 282). Веселі й еротичні мотиви споріднюють ці етнографічні звістки з дійством, свідком якого став Крман.

Поховальні веселощі, подібні до українських, південнослов'янських і західноєвропейських, відзначені етнографами також у Середній Азії (Еремина, 1991, с. 167) та в Ірані. Так, бахтіари на похороні своїх знайомих не плакали, але веселилися навколо труни, танцюючи свій особливий ритуальний танець під музику. Якщо померлий загинув у битві, то веселощі були ще

галасливішими (Бабаєва, 1993, с. 46). Аналогічний танок мав місце одразу ж після поховання в рушанців на Памірі, у яких загальні поминки відсутні. Таку сцену в другій половині XIX ст. зафіксував штабс-капітан Сергій Ванновський, згідно з яким «у день похорону чоловіка дружина мусять танцювати на його могилі до самозабуття» (Ванновский, 1894, с. 90–91). У язгулемців під час поминального танцю дружина чи мати померлого різким рухом розривала на собі спереду сукню (Кисляков, 1948, с. 370). Осетини на Північному Кавказі у випадку смерті дитини не чинили поминальних обрядів, не висловлювали скорботи (Туаллагов, 2001, с. 163). Відповідно до звичаїв, осетинським батькам у разі смерті малолітньої дитини заборонялися прояви скорботи, навіть матері. «Я стояла у дверях, – розповідала жінка, – і ледве стримувала ридання, щоби не помітили, близько теж не підпускали до померлого. Ним займалися старі жінки-сусідки». Етнографами записані свідчення інформаторів, коли їхні старші родичі недоношених дітей ховали десь у городі, у затишному місці, де ніхто не ходить. Проте траплялися випадки порушення звичаю. У селі Ц'он Джавського району Південної Осетії дідусь поховав на спільному цвинтарі п'ятимісячну дитину і справив за нею великі поминки, зарівав бика. Це був первісток по чоловічій лінії єдиного сина. Його відмовляли, лякали Божим гнівом, що це поганий знак для сім'ї. Але він не послухався. Після нього народилася дівчинка, тричі обвита пуповиною. У народі це розцінили як покару, хоча дівчинка вижила (Кокоева, 2014, с. 1074–1077). Осетинський звичай не дозволяв батькові оплакувати сина, він не носив траурний одяг, мати не могла оплакувати малолітніх дітей (Магомєтов, 2011, с. 274; Калоев, 1999, с. 183). Тати смерть дітей також традиційно сприймали з приреченим спокоєм. Жалоба за маленькими дітьми та оплакування їх засуджувалися (Авшалумова, 1992, с. 122). У таджиків батькам заборонялося оплакувати померлих дітей, навіть часто ходити на їхні могили (Мардонова, 1998, с. 68). Наприклад, у Кулябській області батьки покійника не брали участі в похованні. Особливо суворо заборонялося ходити на кладовище матері. Вважалося, що коли мати буде присутня на кладовищі й там плакатиме, то на тому світі її сльози перетворяться в очі покійника на бруд. За переконанням таджиків, якщо мати піде на могилу своєї дитини після поховання, дитина з поваги до своєї матері постаріється піднятися. Тому, щоб не турбувати

своїх дітей, мати не повинна була відвідувати їхню могилу (Рахимов, 1953, с. 122). Натомість у тюрків таких звичаїв не відзначено, що зайвий раз вказує на перебільшення тюркських впливів на українську традиційну культуру і тим більше їхньої участі в етногенезі українців.

Висновки

Таким чином, описаний Данієлом Крманом поховальний звичай козаків Лівобережної України доби правління Івана Мазепи, що передбачав загравання до жінок, веселощі й сміх, пов'язаний не з якимись особливими уявленнями про статус дитини в XVII ст., а з давньослов'янськими віруваннями, й має відповідності як в українській обрядовості, зокрема карпатській, так і в балканських слов'ян: болгар, македонців, сербів, хорватів. Смерть і еротика спліталися разом у просторі поховально-поминальних обрядів, переважно обмеженому приміщенням, де перебувало тіло померлого. У ширшому контексті, поза слов'янським ареалом, цей звичай перегукується з традиціями іраномовних народів, що може бути вказівкою на походження зі спільного іранського субстрату українців і південних слов'ян, так виразного ще в козацькі часи на Гетьманщині та Волиностях Запорозьких.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Авшалумова, Н. Х. (1992). Мифологические образы в устном творчестве татов. У *Религия и атеизм: история и современность* (с. 111–123). Издательство Дагестанского государственного университета.

Антонијевић, Д. (1971). Алексиначко Поморавље. *Српски етнографски зборник, LXXXIII: Живот и обичаји народни*.

Бабаева, Н. С. (1993). *Древние верования горных таджиков Южного Таджикистана в похоронно-поминальной обрядности (конец XIX – начало XX вв.)*. Дониш.

Богатырев, П. Г. (1971). *Вопросы теории народного искусства*. Искусство.

Вакарелски, Х. (1990). *Български погребални обичаи. Сравнително изучаване*. Издателство на Българската академия на науките.

Ванновский, С. (1895). Извлечение из отчета Генерального Штаба капитана Ванновского о рекогносцировке в Рушане и Дарвазе 1893 г. У *Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии: Издание Военно-ученого комитета Главного штаба, LVI*. (с. 73–125). Военная типография.

Велецкая, Н. Н. (1968). О некоторых ритуальных явлениях языческой погребальной обрядности.

У *История, культура, фольклор и этнография славянских народов: VI Международный съезд славистов* (Прага, 1968). Доклады советской делегации (с. 192–212). Наука.

Велецкая, Н. Н. (1978). *Языческая символика славянских архаических ритуалов*. Наука.

Вовк, Хв. (1927). *Студії з української етнографії та антропології*. Український громадський видавничий фонд.

Волошин, І. О. (1960). *Джерела народного театру на Україні*. Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР.

Вулетић-Вукасовић, В. (1895). Мртвачки обичаји и обреди код Јужнијех Словена прије и сада. Говор на конгресу фолк-лоре у Чикагу. *Летопис Матице српске, 184* (4), 54–69.

Гнатюк, В. (1912). Похоронні звичаї й обряди. *Етнографічний збірник, XXXI–XXXII*, 131–424.

Гузій, Р. (2007). *З народної танатології: карпатознавчі розсліди*. Інститут народознавства НАН України.

Дикарев, М. (1905). Народний календар Валуйського повіту (Борисівської волості) у Вороніжчині. *Матеріяли до українсько-руської етнології, VI*, 114–204.

Ђорђевић, Д. М. (1958). Живот и обичаји народни у Лесковачкој Морави. *Српски етнографски зборник, LXX*.

Еремина, В. И. (1991). *Ритуал и фольклор*. Наука.

Ецов, Т. Г. (1896). От Велес. *Сборник за народни умотворения, наука и книжнина, XIII*, 171–176.

Зеленин, Д. К. (1916). *Очерки русской мифологии, 1. Умершие неестественною смертью и русалки*. Типография А. В. Орлова.

Зеленчук, М. (2003). Похоронні звичаї та обряди на Гуцульщині: ігри та забави при померлому. У *Діалектологічні студії, 2: Мова і культура* (с. 241–247). Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ.

Зечевић, С. (1982). *Култ мртвих код Срба*. Етнографски музеј.

Зіновієв, К. (1971). *Вірші. Приповісті посполиті*. Наукова думка.

Калоев, Б. А. (1999). *Осетинские историко-этнографические этюды*. Наука.

Караціћ В. С. (1899). *Српске народне пјесме, 6. Пјесме јуначке најстарије и средњијех времена*. Штампарија краљевине Србије.

Кауфман, Д. (1981). Оплаквания на покойници в България. У *Обреди и обреден фольклор* (с. 257–282). Издателство на Българската академия на науките.

Кисляков, Н. А. (1948). Язгулемцы. *Известия Всесоюзного географического общества, 80* (4), 361–372.

Ковалевский, А. П. (1956). *Книга Ахмеда Ибн Фадлана о его путешествии на Волгу в 921–922 гг. Статьи, перевод и комментарии*. Издательство Харьковского государственного университета им. А. М. Горького.

- Кокоєва, А. Б. (2014). Погребальные обряды осетин, связанные со смертью детей. *Фундаментальные исследования*, 6 (5), 1074–1077.
- Конобродська, В. (2007). *Поліський поховальний і поминальний обряди*, 1. *Етнолінгвістичні студії*. Полісся.
- Котляревский, А. (1868). *О погребальных обычаях языческих славян. Исследование*. Б.м.
- Крман, Д. (1999). *Подорожній щоденник (Itinerarium 1708–1709)*. Видавничий центр «Промісвіт»; видавництво імені Олени Теліги.
- Кузеля, З. (1914). Посижіне і забави при мерци в українським похороннім обряді. *Записки Наукового товариства імені Шевченка*, СХХІ, 173–224.
- Кузеля, З. (1915). Посижіне і забави при мерци в українським похороннім обряді. *Записки Наукового товариства імені Шевченка*, СХХІІ, 103–166.
- Кулишић, Ш., Петровић, П. Ж., Пантелић, Н. (1970). *Српски митолошки речник*. Нолит.
- Магометов, А. Х. (2011). *Культура и быт осетинского народа: историко-этнографическое исследование*. Ир.
- Мардонова, А. (1998). *Традиционные похоронно-поминальные обряды таджиков Гиссарской долины (конца XIX – начала XX вв.)*. Дониш.
- Маслова, Г. С. (1984). *Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах. XIX – начала XX в.* Наука.
- Мачај, С. (1892). Црноречки округ. *Гласник Српског ученог друштва*, 73, 130–135.
- Микитенко, О. (1992). *Сербські голосіння: Поетичний та історико-географічний аналіз*. Наукова думка.
- Микитенко, О. (2010). *Балканослов'янський текст поховального оплакування: прагматика, семантика, етнопоетика*. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського.
- Милосављевић, С. М. (1913). Обичаји српског народа из среза Хомольског. *Српски етнографски зборник*, XIX.
- Младеновић, О. (1973). *Коло у Јужних Словена*. Етнографски институт САНУ.
- Наливайко, Д. (1998). *Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі XI–XVIII ст.* Основи.
- Петровић, А. (1907). Народни живот и обичаји у Скопској Црној Гори. *Српски етнографски зборник*, VII, 333–528.
- Петровић, П. Ж. (1955). Мотиви на босанско-херцеговачким стећцима. *Зборник Матице српске, серија друштвених наука*, 10, 15–32.
- Пропп, В. Я. (1976). *Фольклор и действительность: избранные статьи*. Наука.
- Пропп, В. Я. (1995). *Русские аграрные праздники*. Азбука; издательский центр «Терра».
- Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом Алеппским: (По рукописи Московского главного архива Министерства иностранных дел)*, 4 (*Москва, Новгород и путь от Москвы до Днестра*). (1898). Университетская типография.
- Рахимов, М. (1953). Обычаи и обряды, связанные с похоронами у таджиков Кулябской области. *Известия АН Таджикской ССР*, 3, 107–130.
- Ристески, Љ. С. (1999). *Посмртниот обреден комплекс во традициската култура на Мариово*. Институт за старословенска култура.
- Ристески, Љ. (2000). Посмртно оро во традициите на балканските Словени. *Studia mythologica Slavica*, III, 133–148.
- Седакова, О. А. (2004). *Поэтика обряда: погребальная обрядность восточных и южных славян*. Индрик.
- Сердюк, І. (2018). *Маленький дорослий: Дитина й дитинство в Гетьманщині XVIII ст.* К.І.С.
- Січинський, В. (1942). *Чужинці про Україну: вибір з описів подорожей по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть*. Культурно-наукове видавництво УНО.
- Срезневский, И. (1848). *Исследования о языческом богослужении древних славян*. Типография К. Жернакова.
- Туаллагов, А. А. (2001). *Скифо-сарматский мир и нартовский эпос осетин*. Издательство Северо-Осетинского университета.
- Филиповић, М. С. (1939). Обичаји и веровања у Скопској Котлини. *Српски етнографски зборник*, LIV.
- Филиповић, М. С. (1972). Таковци (етнолошка посматрања). *Српски етнографски зборник*, LXXXIV, 1–274.
- Фрейденберг, О. М. (1998). *Миф и литература древности*. Восточная литература.
- Чајкановић, В. (1924). Студије из религије и фолклора. *Српски етнографски зборник*, XXXI.
- Чубинский, П. П. (1872). *Труды этнографическо-статистической экспедиции в западно-русский край, снаряжённой Императорским Русским Географическим Обществом*, 3. *Народный дневник, изданный под наблюдением действ.-чл. Н.И. Костомарова*. Типография В. Безобразова.
- Чубинский, П. П. (1877). *Труды этнографическо-статистической экспедиции в западно-русский край, снаряжённой Императорским Русским Географическим Обществом*, 4. *Обряды: родины, крестины, свадьба, похороны*. Типография В. Киршбаума.
- Шапкарев, К. А. (1891). *Сборник от български народни умотворения*, 3, I-II. *Български обичаи, обряди, суеверия и костюми*. Печатница на «Либералний Клуб».
- Шневајс, Е. (1929). Главни елементи самртних обичаја код Срба и Хрвата. *Гласник Скопског научног друштва*, V, 263–283.
- Ястребов, И. С. (1886). *Обычаи и песни турецких сербов (в Призрене, Ипеке, Мораве и Дибре)*. Из путевых заметок. Типография В.С. Балашева.

Ящуржинский, Хр. (1898). Остатки язычества в погребальных обрядах Малороссии. *Этнографическое обозрение*, 3, 93–95.

Ящуржинський, Хр. (1914). Причинки до пізнання культу предків на Україні. *Записки Наукового товариства імені Шевченка*, CIX, 5–9.

Biegeleisen, H. (1930). *Śmierć w obrzędach, zwyczajach i wierzeniach ludu polskiego*. Dom książki polskiej S-ka акс.

Bogatyrev, P. (1926). Les jeux dans les rites funèbres en Russie Subcarpathique. *Le Monde Slave*, 3 (11), 196–224.

Fehrle, Eugen. (1930). Das Lachen im Glauben der Völker. *Zeitschrift für Volkskunde*, N.F.2, 40, 1–5.

Fischer, A. (1921). *Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego*. Nakładem zakładu narodowego im. Ossolińskich; wydawnictwa biblioteki zakładu nar. im. Ossolińskich.

Horvat, R. (1896). Koprivnica u Hrvatskoj. *Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena*, 1, 206–207.

Ivanišević, F. (1905). Polica: smrt. *Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena*, 10, 88–95.

Lang, M. (1911). Samobor. Narodni život i običaji. *Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena*, XVI (1), 1–128.

Mannhardt, W. (1884). *Mythologische Forschungen*. Karl J. Trübner; Trübner & Comp.

Ó Súilleabháin, S. (1967). *Irish Wake Amusements*. Mercier Press.

Sokalski, B. (1899). Powiat sokalski pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym i ekonomicznym. Nakładem Wł. Dzieduszyckiego, z drukarni ludowej pod zarz. St. Baylego.

Stevanović, L. (2009). *Laughing at the Funeral: Gender and Anthropology in Greek Funerary Rite*. SASA Institute of Ethnography.

Vuletić Vukasović V. (1892). Serbischer Totentanz am Grabe. *Am Ur-Quell: Monatsschrift für Volkskunde*, III, 21–22.

REFERENCES

Avshalumova, N. Kh. (1992). Mifologičeskiye obrazy v ustnom tvorčestve tatov [Mythological Images in Tat Oral Creativity]. *Religiya i ateizm: istoriya i sovremennost – Religion and Atheism: History and Modernity* (pp. 111–123). Dagestan State University Publishing House [in Russian].

Antonijević, D. (1971). Aleksinačko Pomoravlje [Aleksinačak Pomoravlje]. *Srpski etnografski zbornik – Serbian Ethnographic Collection*, LXXXIII: *Život i običaji narodni – Life and Folk Customs* [in Serbian].

Babaeva, N. S. (1993). *Drevniye verovaniya gornykh tadzhikov Yuzhnogo Tadzhikistana v pokhoronno-pominalnoy obryadnosti (konets XIX – nachalo XX vv.) [Ancient Beliefs of the Mountain Tajiks of Southern Tajikistan in Funeral and Memorial Rituals (Late 19th – Early 20th Centuries)]*. Donish [in Russian].

Bogatyrev, P. G. (1971). *Voprosy teorii narodnogo iskusstva [Questions of the Theory of Folk Art]*. Iskusstvo [in Russian].

Vakarelski, Kh. (1990). *Bulgarski pogrebalni obichai. Sravnitelno izuchavane [Bulgarian Funeral Observances. A Comparative Study]*. Izdatelstvo na Bulgarskata akademiya na naukite [in Bulgarian].

Vannovskiy, S. (1895). Izvlecheniye iz otcheta General'nogo Shtaba kapitana Vannovskago o rekognostsirovke v Rushane i Darvaze 1893 g. [Extract from the General Staff Report of Captain Vannovsky on Reconnaissance in Rushan and Darvaz in 1893]. *Sbornik geograficheskikh, topograficheskikh i statisticheskikh materialov po Azii: Izdaniye Voyenno-uchenogo komiteta Glavnogo shtaba – Collection of Geographical, Topographic, and Statistical Materials on Asia: Publication of the Military-Scientific Committee of the General Staff*, LVI, 73–125 [in Russian].

Veletskaya, N. N. (1968). O nekotorykh ritualnykh yavleniyakh yazycheskoy pogrebalnoy obryadnosti [On Some Ritual Phenomena of Pagan Funeral Rites]. *Istoriya, kultura, folklor i etnografiya slavyanskikh narodov: VI Mezhdunarodnyy syezd slavistov. (Praga, 1968). Doklady sovetskoy delegatsii – History, Culture, Folklore and Ethnography of the Slavic Peoples: VI International Congress of Slavists (Prague, 1968). Reports of the Soviet Delegation* (pp 92–212). Nauka [in Russian].

Veletskaya, N.N. (1978). *Yazycheskaya simbolika slavyanskikh arkhaiskikh ritualov [Pagan Symbolism of Slavic Archaic Rituals]*. Nauka [in Russian].

Vovk, Khv. (1927). *Studiyi z ukrayinskoyi etnografiyi ta antropologiyi [Studies in Ukrainian Ethnography and Anthropology]*. Ukrainian public publishing fund [in Ukrainian].

Voloshyn, I.O. (1960). *Dzherela narodnogo teatru na Ukrajini [Sources of the National Theatre in Ukraine]*. State publishing house of fine arts and musical literature of the Ukrainian SSR [in Ukrainian].

Vuletić-Vukasović, V. (1895). Mrtvački običaji i obredi kod Juzhniyh Slovena prije i sada. Govor na kongresu folk-lore u Čikagu [Mortuary Customs and Rites among the Southern Slavs Before and Now]. *Letopis Matice srpske – Chronicle of Serbian Matica*, 184 (4), 54–69 [in Serbian].

Hnatiuk, V. (1912). Pokhoronni zvychayi y obryady [Funeral Customs and Rites]. *Etnografichniy zbirnyk. Vydaye Etnografichna komisiya Naukovogo tovarystva imeny Shevchenka – Ethnographic Collection*, XXXI–XXXII, 131–424 [in Ukrainian].

Huziy, R. (2007). *Z narodnoyi tanatolohiyi: karpatoznavchi rozslidy [From Folk Thanatology: Carpatho-Scientific Investigations]*. Institute of Ethnology of the NAS of Ukraine [in Ukrainian].

Dykariev, M. (1905). Narodniy kaliendar Valuyskoho povitu (Borysivskoyi volosti) u Voronizhchyni [Folk Calendar of the Valuyky District (Borysivka Volost) in Voronezh Region]. *Materiyali do*

- ukrayinsko-ruskoyi etnologiyi – *Materials for Ukrainian-Ruthenian Ethnology*, VI, 114–204 [in Ukrainian].
- Dorđević, D. M. (1958). Život i običaji narodni u Leskovačkoj Moravi [Life and folk customs in Leskovac Morava]. *Srpski etnografski zbornik – Serbian Ethnographic Collection*, LXX [in Serbian].
- Yeriomina, V. I. (1991). *Ritual i folklor [Ritual and Folklore]*. Nauka [in Russian].
- Etsov, T. G. (1896). Ot Veles [From Veles]. *Sbornik za narodni umotvoreniya, nauka i knizhnina – Collection of Folklore, Science and Literature*, XIII, 171–176 [in Bulgarian].
- Zelenin, D. K. (1916). *Ocherki russskoy mifologii, 1. Umershiye neyestestvennoyu smertyu i rusalki [Essays of Russian mythology, 1. Those Who Died an Unnatural Death and Mermaids]*. Typography of A. V. Orlov [in Russian].
- Zelenchuk, M. (2003). Pokhoronni zvychai ta obryady na Gutsulshchyni: igry ta zabavy pri pomerlomu [Funeral Customs and Rituals in the Hutsul Region: Games and Entertainment near the Deceased]. *Dialektolohichni studiyi, 2: Mova i kultura – Dialectological Studies, 2: Language and Culture* (pp. 241–247). I. Krypyakevych Institute of Ukrainian Studies of the NASU [in Ukrainian].
- Zečević, S. (1982). *Kult mrtvikh kod Srba [The Cult of the Dead among the Serbs]*. Ethnographic Museum [in Serbian].
- Zinovyiv, K. (1971). *Virshi. Prypovisti pospolyti [Poems. Proverbs of the Common People]*. Naukova dumka [in Ukrainian].
- Kaloev, B. A. (1999). *Osetinskiye istoriko-etnograficheskiye etyudy [Ossetian Historical and Ethnographic Studies]*. Nauka [in Russian].
- Karađić V. S. (1899). *Srpske narodne pjesme, 6. Pjesme junačke najstarije i srednjih vremena [Serbian Folk Songs, 6. Heroic Songs of the Oldest and Middle Ages]*. Printing House of the Kingdom of Serbia [in Serbian].
- Kaufman, D. (1981). Oplakvaniya na pokoynitsi v Bulgariya [Mourning for the Dead in Bulgaria]. *Obredi i obreden folklor – Rituals and Ritual Folklore* (pp. 257–282). Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences [in Bulgarian].
- Kislyakov, N. A. (1948). Yazgulemtsy [Yazgulem People]. *Izvestiya Vsesoyuznogo geograficheskogo obshchestva – Proceedings of the All-Union Geographical Society*, 80 (4), 361–372 [in Russian].
- Kovalevskiy, A. P. (1956). *Kniga Akhmeda Ibn Fadlana o yego puteshestvii na Volgu v 921–922 gg. Statyi, perevod i kommentarii [Ahmed Ibn Fadlan's Book about His Journey to the Volga in 921–922. Articles, translations and comments]*. Publishing House of A. M. Gorky Kharkiv State University [in Russian].
- Kokoyeva, A. B. (2014). Pogrebalnyye obryady osetin, svyazannyye so smertyu detey [Ossetian Funeral Rites Associated with the Death of Children]. *Fundamentalnyie issledovaniya – Fundamental Studies*, 6 (5), 1074–1077 [in Russian].
- Konobrodska, V. (2007). *Poliskyi pokhovalnyi i pomynalnyi obryady, 1. Etnolingvistichni studiyi [Polissya Funeral and Memorial Rites, 1. Ethnolinguistic Studies]*. Polissya [in Ukrainian].
- Kotlyarevskiy, A. (1868). *O pogrebalnykh obychayakh yazycheskikh slavyan. Izsledovaniye [On the Funeral Customs of the Pagan Slavs. A Study]*. B. m. [in Russian].
- Krman, D. (1999). *Podorozhniy shchodennyk (Itinerarium 1708–1709) [Travel Diary (Itinerarium 1708–1709)]*. Publishing centre «Prosvita»; Olena Teliga publishing house. [in Ukrainian].
- Kuzelya, Z. (1914). Posyzhinie i zabavy pry mertsii v ukrayinskim pokhoronnim obryady [Sitting and Entertainment at the Dead in the Ukrainian Funeral Rite]. *Zapysky Naukovoho tovarystva imeny Shevchenka – Proceedings of the Shevchenko Scientific Society*, CXXI, 173–224 [in Ukrainian].
- Kuzelya, Z. (1915). Posyzhinie i zabavy pry mertsii v ukrayinskim pokhoronnim obryady [Sitting and Entertainment at the Dead in the Ukrainian Funeral Rite]. *Zapysky Naukovoho tovarystva imeny Shevchenka – Proceedings of the Shevchenko Scientific Society*, CXXII, 103–166 [in Ukrainian].
- Kulišić, Sh., Petrović, P. Zh., Pantelić, N. (1970). *Srpski mitološki rečnik [Serbian Mythological Dictionary]*. Nolit [in Serbian].
- Magometov, A. Kh. (2011). *Kultura i byt osetinskogo naroda: istoriko-etnograficheskoye issledovaniye [Culture and Life of the Ossetian People: a Historical and Ethnographic Study]*. Ir. [in Russian].
- Mardonova, A. (1998). *Traditsionnyye pokhoronno-pominalnyye obryady tadjikov Gissarskoy doliny (kontsa XIX – nachala XX vv.) [Traditional Funeral and Memorial Rites of the Tajiks of the Hissar Valley (Late 19th – Early 20th centuries)]*. Donish [in Russian].
- Maslova, G. S. (1984). *Narodnaya odezhda v vostochnoslavianskikh traditsionnykh obychayakh i obryadakh. XIX – nachala XX v. [People's Clothes in East Slavic Traditional Customs and Rites. XIX – Early XX Centuries]*. Nauka [in Russian].
- Mačaj, S. (1892). Crnorečki okrug [Crna Reka District]. *Glasnik Srpskog učenog društva – Bulletin of Serbian Scientific Society*, 73, 130–135 [in Serbian].
- Mykytenko, O. (1992). Serbski holosinnya: Poetichni ta istoriko-heohrafichni analiz [Serbian Wails: Poetic and Historical-Geographical Analysis]. Naukova dumka [in Ukrainian].
- Mykytenko, O. (2010). *Balkanoslovyanskyi tekst pokhovalnoho oplakuvannya: prahmatyka, semantyka, etnopoetyka [Balkan Slavic Text of Lamentation: Pragmatics, Semantics, Ethnopoetics]*. Instytut mystetstvoznavstva, folklorystyky ta etnolohiyi im. M. T. Rylskogo [in Ukrainian].
- Milosavlević, S. M. (1913). Običaji srpskog naroda iz sreza Khomołskog [Customs of the Serbian people from

the county of Homolje]. *Srpski etnografski zbornik – Serbian Ethnographic Collection*, XIX [in Serbian].

Mladenović, O. (1973). *Kolo u Južnih Slovena [Round Dance among the Southern Slavs]*. Ethnographic Institute of the SASA [in Serbian].

Nalyvaiko, D. (1998). *Ochyma Zakhodu: Retseptsiya Ukrayiny v Zakhidniy Yevropi XI–XVIII st. [Through the Eyes of the West: Reception of Ukraine in Western Europe in the 11th–18th Centuries]*. Osnovy [in Ukrainian].

Petrović, A. (1907). Narodni život i običaji u Skopskoj Crnoj Gori [Folk Life and Customs in Skopje Crna Gora]. *Srpski etnografski zbornik – Serbian Ethnographic Collection*, VII, 333–528 [in Serbian].

Petrović, P. Ž. (1955). Motivi na bosansko-hercegovačkim stećcima [Motifs on Bosnian-Herzegovinian Gravestones]. *Zbornik Matice srpske, serija društvenih nauka – Serbian Matica Collection, Social Sciences Series*, 10, 15–32 [in Serbian].

Propp, V. Ya. (1976). *Folklor i deystvitelnost: izbrannyye statyi [Folklore and Reality: Selected Articles]*. Nauka [in Russian].

Propp, V. Ya. (1995). *Russkiye agrarnyye prazdniki [Russian Agrarian Holidays]*. Azbuka; izdatel'skiy tsentr «Terra» [in Russian].

Puteshestviye antiokhiyskogo patriarkha Makariya v Rossiyu v polovine XVII veka, opisannoye yego synom, arkhidiakonom Pavlom Aleppskim: (Po rukopisi Moskovskogo glavnogo arkhiva Ministerstva inostrannykh del), 4 (Moskva, Novgorod i put' ot Moskvy do Dnestra) [The Journey of Patriarch Macarius of Antioch to Russia in the Half of the 17th Century, Described by His Son, Archdeacon Paul of Aleppo: (Based on the Manuscript of the Moscow Main Archive of the Ministry of Foreign Affairs), 4 (Moscow, Novgorod and the Road from Moscow to the Dniester)] (1898). Universitetskaya tipografiya [in Russian].

Rakhimov, M. (1953). Obychai i obryady, svyazannyye s pokhoronami u tadjikov Kulyabskoy oblasti [Funeral Customs and Rituals Among the Tajiks of the Kulyab Region]. *Izvestiya AN Tadjikskoy SSR – Proceedings of the Academy of Sciences of the Tajik SSR*, 3, 107–130 [in Russian].

Risteski, Ĺ. S. (1999). *Posmrtniot obreden kompleks vo traditsiskata kultura na Mariovo [The Posthumous Ritual Complex in the Traditional Culture of Mariovo]*. Institut za staroslovenska kultura [in Macedonian].

Risteski, Ĺ. (2000). Posmrtno oro vo traditsiite na balkanskite Sloveni [Posthumous Round Dance in the Tradition of the Balkan Slavs]. *Studia mythologica Slavica*, III, 133–148 [in Macedonian].

Sedakova, O. A. (2004). *Poetika obryada: pogrebal'naya obryadnost' vostochnykh i yuzhnykh slavyan [Poetics of Ritual: Funeral Rituals of the Eastern and Southern Slavs]*. Indrik [in Russian].

Serdyuk, I. (2018). *Malenkyi doroslyi: Dytna y ditinstvo v Get'manshchini XVIII st. [Little Grown Up: Child and Childhood in the 18th Century Hetmanate]*. K.I.S. [in Ukrainian].

Sichynskiy, V. (1942). *Chuzhyntsi pro Ukrayinu: vybir z opysiv podorozhey po Ukrayini ta inshykh pisan chuzhyntsiy pro Ukrayinu za desyat stolit [Strangers about Ukraine: a Selection from Descriptions of Travel in Ukraine and Other Writings of Strangers about Ukraine for Ten Centuries]*. Cultural and scientific branch of the UNS [in Ukrainian].

Sreznevskiy, I. (1848). *Issledovaniya o yazycheskom bogosluzhenii drevnikh slavyan [Studies on the Pagan Worship of the Ancient Slavs]*. K. Zhernakov's typography [in Russian].

Tuallagov, A. A. (2001). *Skifo-sarmatskiy mir i nartovskiy epos osetin [The Scythian-Sarmatian world and the Nart epic of the Ossetians]*. Izdatel'stvo Severo-Osetinskogo universiteta [in Russian].

Filipović, M. S. (1939). Običaji i verovanja u Skopskoj Kotlini [Customs and Beliefs in Skopje Basin]. *Srpski etnografski zbornik – Serbian Ethnographic Collection*, LIV [in Serbian].

Filipović, M. S. (1972). Takovci (etnološka posmatranja) [Takovo Inhabitants (Ethnological Observations)]. *Srpski etnografski zbornik – Serbian Ethnographic Collection*, LXXXIV, 1–274 [in Serbian].

Freydenberg, O. M. (1998). *Mif i literatura drevnosti [Myth and Literature of Antiquity]*. Vostochnaya literatura [in Russian].

Chajkanović, V. (1924). Studije iz religije i folklor [Studies in Religion and Folklore]. *Srpski etnografski zbornik – Serbian ethnographic collection*, XXXI [in Serbian].

Chubinskiy, P.P. (1872). *Trudy etnograficheskostatisticheskoy ekspeditsii v zapadno-russkiy kray, snaryazhonnoy Imperatorskim Russkim Geograficheskim Obshchestvom*, 3. Narodnyy dnevnik, izdannyy pod nablyudeniym deystv.-chl. N. I. Kostomarov [Proceedings of the Ethnographic and Statistical Expedition to the Western Russian Region, Equipped by the Imperial Russian Geographical Society, 3. People's Diary, Published under the Supervision of active member N.I. Kostomarov]. V. Bezobrazov's Printing house [in Russian].

Chubinskiy, P.P. (1877). *Trudy etnograficheskostatisticheskoy ekspeditsii v zapadno-russkiy kray, snaryazhonnoy Imperatorskim Russkim Geograficheskim Obshchestvom*, 4. Obryady: rodiny, krestiny, svadba, pokhorony [Proceedings of the Ethnographic and Statistical Expedition to the Western Russian Region, equipped By the Imperial Russian Geographical Society, 4. Rituals: Birth, Christening, Wedding, Funeral]. Printing house of V. Kirshbaum [in Russian].

Shapkarev, K.A. (1891). *Sbornik ot bulgarski narodni umotvoreniya*, 3, I-II. *Bulgarski obichai, obryadi, suyeveriya i kostyumi [Collection of Bulgarian Folklore, 3, I-II. Bulgarian Customs, Rites, Superstitions, and Costumes]*. Pechatnitsa na «Liberalniy Klub» [in Bulgarian].

Šnevajs, Ye. (1929). Glavni elementi samrtnih običaja kod Srba i Hrvata [Main Elements of Death Customs among Serbs and Croats]. *Glasnik Skopskog naučnog*

drushtva – *Bulletin of the Skopje Scientific Society*, V, 263–283 [in Serbian].

Yastrebov, I. S. (1886). *Obychai i pesni turetskikh serbov (v Prizrene, Ipeke, Morave i Dibre). Iz putevykh zametok [Customs and Songs of the Turkish Serbs (in Prizren, Ipek, Morava and Dibra). From Travel Notes]*. V. S. Balashev's Printing house [in Russian].

Yashchurzhiński, Khr. (1898). *Ostatki yazychestva v pogrebalnykh obryadakh Malorossii [Remains of Paganism in the Funeral Rites of Little Russia]*. *Etnograficheskoye obozreniye – Ethnographic Review*, 3, 93–95 [in Russian].

Yashchurzhiński, Khr. (1914). *Prychynky do piznannya kulta predkiv na Ukrayini [Notes for the Studying of the Cult of Ancestors in Ukraine]*. *Zapysky Naukovoho tovarystva imeny Shevchenka – Proceedings of the Shevchenko Scientific Society*, CIX, 5–9 [in Ukrainian].

Biegeleisen, H. (1930). *Śmierć w obrzędach, zwyczajach i wierzeniach ludu polskiego*. Dom książki polskiej S-ka akc.

Bogatyrev, P. (1926). *Les jeux dans les rites funèbres en Russie Subcarpathique*. *Le Monde Slave*, 3 (11), 196–224.

Fehrle, Eugen. (1930). *Das Lachen im Glauben der Völker*. *Zeitschrift für Volkskunde*, N.F.2, 40, 1–5.

Fischer, A. (1921). *Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego*. Nakładem zakładu narodowego im. Ossolińskich; wydawnictwa biblioteki zakładu nar. im. Ossolińskich.

Horvat, R. (1896). *Koprivnica u Hrvatskoj. Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena*, 1, 206–207.

Ivanišević, F. (1905). *Polica: smrt. Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena*, 10, 88–95.

Lang, M. (1911). *Samobor. Narodni život i običaji. Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena*, XVI (1), 1–128.

Mannhardt, W. (1884). *Mythologische Forschungen*. Karl J. Trübner; Trübner & Comp.

Ó Súilleabháin, S. (1967). *Irish Wake Amusements*. Mercier Press.

Sokalski, B. (1899). *Powiat sokalski pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym i ekonomicznym*. Nakładem Wł. Dzieduszyckiego, z drukarni ludowej pod zarz. St. Baylego.

Stevanović, L. (2009). *Laughing at the Funeral: Gender and Anthropology in Greek Funerary Rite*. SASA Institute of Ethnography.

Vuletić Vukasović V. (1892). *Serbischer Totentanz am Grabe*. *Am Ur-Quell: Monatsschrift für Volkskunde*, III, 21–22.

Рахно Костянтин Юрійович, доктор історичних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Опішне, Україна.

Rakhno Kostiantyn, Doctor of Historical Sciences (Dr. habil), Senior Researcher, Leading Researcher, National Museum of Ukrainian Pottery in Opishne, Opishne, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0973-3919>

E-mail: krakhno@ukr.net

Одержано 22. 11. 2025